

KI in Forschung und Lehre

Wagenknecht, Armin; Sames, Gerrit; Herrmann, Kerstin;
Fuchs, Marcus; Kamutzki, Daniela:

Reifegradmodell KI in der Lehre

In: Die Neue Hochschule, 2026-1, S. 20–23.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017039>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021240](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021240)

Reifegradmodell KI in der Lehre

Ein Reifegradmodell fördert den KI-Einsatz in der Hochschullehre und macht Erfolge sichtbar!

Prof. Dr.-Ing. Armin Wagenknecht, Prof. Dr.-Ing. Gerrit Sames, Prof. Dr. Kerstin Herrmann, Prof. Dr. Marcus Fuchs und Dipl.-Log. Daniela Kamutzki

Im Rahmen eines Zukunftsprozesses an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) wurde von der Autorengruppe ein „Zielbild KI in der Lehre 2035“ (Sames et al. 2025) und ein daraus abgeleitetes Reifegradmodell für den Einsatz von KI in der Lehre entwickelt. Aus den vier Basisszenarien des Zielbilds wurde das Reifegradmodell abgeleitet.

Basis-Szenarien:

- **Persönlicher KI-Assistent:** Barrierearme KI-Assistenten mit spezifischem Expertenwissen begleiten Studierende in ihrem individuellen Lernprozess.
- **VR-Labore und -Werkstätten:** Studierende lernen und interagieren in individualisierten KI-generierten VR-Räumen, z. B. virtuelle Produktionsstraßen.
- **Umgang mit KI:** Studierende reflektieren die Herausforderungen und Limitationen von KI mittels interdisziplinärer Angebote und Projekte. Sie erlernen einen verantwortungsvollen KI-Einsatz für die Praxis.
- **KI-Dozent:** Lehrende setzen die Themen, KI übernimmt die Inhaltsgenerierung, die Präsentation (Avatare), die Prüfungserstellung und die Korrektur für Grundlagen-Veranstaltungen. Lehrende bleiben Prüfungsinstanz und fokussieren sich auf das Coaching der Studierenden.

Das Reifegradmodell hat das Ziel, hochschulweit als Instrument etabliert zu werden, um den Einsatz von KI in der Lehre messbar und vergleichbar zu machen. Hierbei ist zu beachten, dass zur Festlegung der spezifischen Ziele bzw. des Ziel-Reifegrads für Studiengänge, Fachbereiche bzw. die gesamte Organisation jeweils fachspezifisch Kriterien heranzuziehen sind. Vereinfacht ausgedrückt ist es nicht das Ziel, die höchste Reife zu erzielen, sondern Zielwerte individuell auf Basis der Ausgangslage und der individuellen Situation (fachlich, didaktisch, organisatorisch usw.) zu bestimmen.

Verwandte Arbeiten

Reifegradmodelle sind in anderen Disziplinen wie dem IT-Management und Industrie 4.0 seit Jahren fest etabliert (Sames et al. 2025). In jüngster

Vergangenheit findet dieses Instrument auch vereinzelt Anwendung im Zusammenhang mit KI in der Bildung. Beispiele hierfür sind das Modell von Off (Off 2024), das die Integration von KI in Schulen fokussiert, und der „AI Maturity in Education Scan“ (AIMES) der Vrije Universiteit Amsterdam, der speziell auf Hochschulen ausgerichtet ist (Ivory, Terbeekn 2025). Ifenthaler hebt in seinen Arbeiten zentrale Aspekte für die Entwicklung von Reifegradmodellen im Hochschulkontext hervor (Ifenthaler 2021). Er betont die Notwendigkeit, Richtlinien und Maßnahmen für die Nutzung von KI zu entwickeln sowie ethische Perspektiven in den Hochschulkontext zu integrieren. Webb bietet ebenfalls einen Ansatz für ein Reifegradmodell im Bereich tertiärer Bildung und empfiehlt, sowohl technologische als auch ethische Aspekte in den Implementierungsprozess einzubeziehen (Webb 2024).

Um das Zielbild zu konkretisieren, entwickelte das Autorenteam ein Reifegradmodell, das speziell auf die Anforderungen der Hochschullehre zugeschnitten ist. Dieses Modell unterscheidet sich deutlich von unternehmensbezogenen Modellen, da es neben der technologischen Infrastruktur vor allem die didaktische Integration, ethische Überlegungen sowie die Kompetenzentwicklung von Lehrenden und Studierenden in den Mittelpunkt stellt.

Das Modell strukturiert die zentralen Begriffe zum Einsatz von KI im Hochschulkontext und ermöglicht eine systematische Einordnung. Ein wesentliches Anliegen dabei war, durch das Reifegradmodell eine Messbarkeit der KI-Nutzung im Hochschulbereich zu schaffen. Diese Messbarkeit bildet die Grundlage für die Formulierung klarer Zielsetzungen auf verschiedenen Ebenen der Hochschule und ermöglicht eine kontinuierliche Überprüfung des Fortschritts.

Das Reifegradmodell KI in der Lehre

Das Zielbild „KI in der Lehre“ definiert vier zentrale Szenarien für den Einsatz von KI (siehe Einleitung). Diese Szenarien bilden die Kategorien des Reifegradmodells. Es wurden 18 spezifische Merkmale abgeleitet und den Kategorien zugeordnet. Jedes Merkmal kann in fünf verschiedenen Ausprägungsstufen

„Es ist nicht das Ziel, die höchste Reife zu erzielen, sondern Zielwerte individuell auf Basis der Ausgangslage und der individuellen Situation (fachlich, didaktisch, organisatorisch usw.) zu bestimmen.“

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 1: Reifegradmodell KI in der Lehre

vorliegen, die jeweils mit einem numerischen Wert verknüpft sind. Diese numerische Zuordnung ermöglicht es, den aktuellen Stand des KI-Einsatzes sowie angestrebte Zielsetzungen zu bewerten und zusammenzufassen. Die Ausprägungsstufen reichen von Stufe 1 (niedrigste KI-Reife) bis Stufe 5 (höchste KI-Reife) (siehe Abbildung 1).

Das Modell basiert auf der Reifegradlogik, die ursprünglich vom Werkzeugkasten Industrie 4.0 des VDMA entwickelt (VDMA 2015) und an der THM zu einem Reifegradmodell für die Digitalisierung, DigiTAMM, weiterentwickelt wurde (Leyh, Sames 2024).

Eine Präambel weist darauf hin, dass bei der Nutzung des Reifegradmodells bestimmte Aspekte beachtet werden müssen:

1. Verantwortung der Lehrenden:

Unabhängig von der erreichten Ausprägungsstufe bleibt die uneingeschränkte Verantwortung für die Durchführung der Lehrveranstaltungen bei den jeweiligen Dozierenden.

2. Rollenwechsel der Lehrenden:

Der Einsatz von KI eröffnet Lehrenden die Möglichkeit, Studierende in ihrem Lernprozess stärker in einer coachenden Rolle zu begleiten.

3. Modulspezifische Zielsetzungen:

Die höchste Ausprägungsstufe ist nicht in jedem Modul sinnvoll oder notwendig. Zielsetzungen können je nach Modul variieren.

4. Status quo:

Der aktuelle Stand der KI-Reife kann sich auch unterhalb der ersten Ausprägungsstufe befinden.

5. Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen:

In allen Ausprägungsstufen sind rechtliche Vorgaben sowie Datenschutzrichtlinien strikt zu beachten.

Eine detaillierte Darstellung aller vier Kategorien und ihrer jeweiligen Reifegrade würde den Rahmen dieses Artikels überschreiten und kann im Artikel Sames et al. 2025 nachgelesen werden (s. o.). Im Folgenden soll für die Leserschaft auf die Kategorie Dozent genauer eingegangen werden.

Foto: privat

PROF. DR. ARMIN WAGENKNECHT
armin.wagenknecht@mni.thm.de

Foto: Andreas Deublein

PROF. DR.-ING. GERRIT SAMES
gerrit.sames@w.thm.de

Foto: Technische Hochschule Mittelhessen

PROF. DR. KERSTIN HERRMANN
kerstin.herrmann@muk.thm.de

Foto: privat

PROF. DR. MARCUS FUCHS
marcus.fuchs@w.thm.de

Foto: Technische Hochschule Mittelhessen

DIPL.-LOG. DANIELA KAMUTZKI
daniela.kamutzki@verw.thm.de

alle:
Technische Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14
35390 Gießen
www.thm.de

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017039>

Kategorie KI-Dozent

In der Kategorie „KI-Dozent“ werden die Merkmale Seminararbeiten, Abschlussarbeiten, Klausuren und Lehre jeweils in fünf Ausprägungsstufen beschrieben.

Merkmal Seminararbeiten

- **Stufe 1:** Diese Stufe repräsentiert den niedrigsten Entwicklungsstand und beschreibt die traditionelle, weiterhin häufig praktizierte Herangehensweise (siehe Abbildung 2).
- **Stufe 2:** Erste Schritte der KI-Integration finden statt. Themen für Seminararbeiten werden bereits durch ein KI-Tool generiert, während die Korrektur weiterhin vom Dozenten manuell durchgeführt wird.
- **Stufe 3:** Die KI übernimmt weitgehend die Generierung von Themen, jedoch bleibt die Korrektur vollständig in der Verantwortung des Dozenten.
- **Stufe 4:** Die Themen werden vollständig durch die KI erstellt, und zusätzlich schlägt die KI Bewertungen vor. Die abschließende Beurteilung verbleibt jedoch beim Dozenten.
- **Stufe 5:** Die KI übernimmt sowohl die Themenstellung als auch die Bewertung der Seminararbeiten. Der Dozent definiert hierbei lediglich die Bewertungskriterien.

Merkmal Abschlussarbeiten

Die fünf Ausprägungsstufen folgen der gleichen Logik wie beim Merkmal Seminararbeiten und werden daher nicht erneut im Detail erläutert.

Merkmal Klausuren

- **Stufe 1:** Der Dozent erstellt die Klausuraufgaben vollständig selbst und korrigiert diese manuell.
- **Stufe 2:** Erste Schritte der KI-Integration werden sichtbar. Die KI generiert Klausuraufgaben sowie passende Musterlösungen mit Bewertungsvorschlägen. Die Korrektur erfolgt jedoch weiterhin durch den Dozenten.
- **Stufen 3 und 4:** Der Anteil von KI-generierten Klausuraufgaben nimmt zu. Trotz der fortschreitenden Unterstützung durch die KI bleibt die Verantwortung für die Korrektur beim Dozenten.
- **Stufe 5:** Ganze Klausuren werden von der KI erstellt und bewertet, wobei die Bewertungskriterien weiterhin vom Dozenten festgelegt werden. Stufe 5 stellt das volle Potenzial der KI-Nutzung dar.

Merkmal Lehre

Das Merkmal „Lehre“ beschreibt den Wandel der Rolle der Dozierenden von klassischen Wissensvermittlern („Predigenden“ - im übertragenen Sinne) hin zu Lerncoaches (siehe Abbildung 2).

- **Stufe 1:** Der Vorlesungsbetrieb erfolgt nach traditionellen Methoden, vollständig durch den Dozenten gestaltet und durchgeführt.
- **Stufe 2:** Erste Unterstützung durch KI wird sichtbar. Die KI erstellt erste Vorlesungsinhalte, während die Durchführung der Veranstaltungen weiterhin in der Verantwortung des Dozenten liegt.
- **Stufe 3:** Ein individueller Avatar übernimmt bereits Teile der Vorlesung und ergänzt die traditionelle Lehre durch KI-basierte Elemente.
- **Stufe 4:** Der Einsatz von KI und Avataren wird weiter ausgebaut, wodurch sich die Rolle des Dozenten zunehmend in Richtung eines Lerncoaches wandelt.
- **Stufe 5:** Die KI generiert sämtliche Vorlesungsinhalte und ein Avatar übernimmt deren Präsentation. Der Dozent behält jedoch die Verantwortung für die Themenwahl und die Festlegung der inhaltlichen Schwerpunkte. Er begleitet die Studierenden weiterhin als Lerncoach durch die Inhalte.

	KI-Einsatz				
Kategorie KI-Dozent					
Seminararbeiten	Traditionelle Themenvergabe und Bewertung durch Dozenten	Erste Generierung von Themen für Seminararbeiten durch KI, manuelle Korrektur durch Dozenten	Weitgehende Generierung von Themen für Seminararbeiten durch KI, manuelle Korrektur durch Dozenten	Vollständige Generierung von Themen für Seminararbeiten durch KI, Bewertungsvorschläge durch KI	Vollständige Generierung von Themen für Seminararbeiten durch KI, Bewertungskriterien durch Dozenten, Bewertung durch KI
Abschlussarbeiten	Traditionelle Themenvergabe und Bewertung durch Dozenten	Erste Generierung von Themen für Abschlussarbeiten durch KI, manuelle Korrektur durch Dozenten	Weitgehende Generierung von Themen für Abschlussarbeiten durch KI, manuelle Korrektur durch Dozenten	Vollständige Generierung von Themen für Abschlussarbeiten durch KI, Bewertungsvorschläge durch KI	Vollständige Generierung von Themen für Abschlussarbeiten durch KI, Bewertungskriterien durch Dozenten, Bewertung durch KI
Klausuren	Traditionelle Erstellung von Klausuraufgaben und manuelle Korrektur durch Dozenten	Erste Klausuraufgaben mit Musterlösungen werden mit KI-Unterstützung erstellt, Bewertungsvorschläge durch KI, manuelle Korrektur durch Dozenten	Weitgehende Erstellung von Klausuraufgaben mit Musterlösungen mit KI, Bewertungsvorschläge durch KI, manuelle Korrektur durch Dozenten	Vollständige Erstellung von Klausuraufgaben mit Musterlösungen mit KI, Bewertungsvorschläge durch KI, manuelle Korrektur durch Dozenten	Klausurerstellung und Bewertung vollständig durch KI, Bewertungskriterien durch Dozenten
Lehre	Dozenten erzeugen Inhalte, Vorlesung durch Dozenten	Erste Inhalte durch KI erstellt, Vorlesung durch Dozenten	Einige Inhalte durch KI, erste Vorlesungsteile durch Avatar	Wesentliche Inhalte durch KI, einige Vorlesungsteile durch Avatar, Beginn Rolle Dozenten als Coach	Alle Inhalte durch KI, Vorlesungen durch Avatare, Rolle Dozenten vollständig als Coach

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 2: Kategorie KI-Dozent

Praktische Anwendung des Reifegradmodells

Im Rahmen der Strategieplanung des Fachbereichs Wirtschaft an der THM im Sommer 2024 hat sich eine freiwillige Arbeitsgruppe mit der praktischen Anwendung des KI-Reifegradmodells beschäftigt. Um die Nutzung zu visualisieren und zu erleichtern, wurde das Modell auf großformatige Plakate übertragen. Acht Testpersonen nahmen an einem moderierten Workshop teil, bei dem die praktische Anwendbarkeit des Modells erprobt wurde. Die Teilnehmenden hatten die Aufgabe, Veranstaltungen des Fachbereichs – insbesondere ihre eigenen Lehrveranstaltungen – anhand des Modells einzuordnen. Ziel war es, den erwarteten Reifegrad für zwei Zeiträume zu prognostizieren: in fünf und in zehn Jahren. Die numerische Auswertung der Punktverteilungen, die während des Workshops auf den Plakaten erfasst wurden, ist in Tabelle 1 für die Prognose in fünf Jahren dargestellt.

Es lässt sich festhalten, dass das Instrument praktikabel ist, von den Teilnehmenden mit entsprechend vorlaufender Erklärung anwendbar ist und Ergebnisse in Form von Zahlenwerten generiert werden. Es ist anzumerken, dass acht Teilnehmer des Fachbereichs nur eine Auswahl darstellen, und das Ergebnis daher nicht als repräsentativ für den ganzen Fachbereich gesehen werden sollte. Dennoch ergibt sich eine gute Indikation.

Fazit

Der Prozess „Zukunft THM“ hat Künstliche Intelligenz (KI) in der Lehre als eines der zentralen Zukunftsthemen identifiziert. Im Rahmen dieses Vorhabens wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die das Thema systematisch weiterentwickelt und in ein Reifegradmodell überführt hat. Dieses Modell gliedert sich in vier Kategorien, die durch 18 Merkmale die wesentlichen Aspekte des KI-Einsatzes in der Lehre beschreiben. Jedes Merkmal wird auf einer fünfstufigen Skala bewertet, wobei Stufe 1 die geringste und Stufe 5 die höchste Ausprägung darstellt. So lässt sich der Reifegrad des KI-Einsatzes

Merkmal	Kategorie					Anzahl	Durchschnitt	Durchschnitt Kategorie
	1	2	3	4	5			
KI-Dozent								
Seminararbeiten	1		3	4		8	3,4	3,3
Abschlussarbeiten	1		3	4		8	3,4	
Klausuren	1		3	4		8	3,4	
Lehre	2		5	2		9	3,0	
KI-Assistent für Studierende								
Übungen/Praktika/Labore	1	1	5		2	9	3,1	3,7
Seminar-/Abschlussarbeiten			1	4	4	9	4,3	
Klausuren	1		2	5		8	3,4	
Projekte	1	1	1	2	3	8	3,6	
Sprache			1	3	3	7	4,3	
VR-Labore und Werkstätten								
VR-Labore	2	2	1	2	1	8	2,8	2,9
Augmented-Reality	1	2	3	2		8	2,8	
Qualitätsprüfung		2	2	4		8	3,3	
Überwachung von Maschinen und Anlagen		1	7			8	2,9	
Umgang mit KI								
Kompetenzerwerb im Umgang mit KI für Studierende			3	3	1	7	2,7	3,1
Kompetenzerwerb im Umgang mit KI für Lehrende			3	5		8	2,6	
KI-Lizenz-Verfügbarkeiten für Studierende			2	5	1	8	2,9	
KI-Lizenz-Verfügbarkeiten für Lehrende				7	1	8	3,3	
Code-of-Conduct für den Umgang mit KI in der Lehre			2	2	4	8	4,3	
Durchschnitt gesamt						3,3		

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 1: Einschätzung für den Reifegrad in 5 Jahren

präzise quantifizieren. Das Reifegradmodell ermöglicht eine umfassende Analyse des KI-Einsatzes in der Lehre über verschiedene Zeiträume, die Definition von Zielen sowie die Verfolgung des Fortschritts. Es ist nicht zwingend erforderlich, in allen Bereichen die höchste Stufe zu erreichen. Vielmehr variieren die angestrebten Ausprägungen je nach Lehrinhalt und -format. Der ermittelte Reifegrad kann sowohl für einzelne Module als auch aggregiert für Fachbereiche oder die gesamte Hochschule dargestellt werden.

Für eine flächendeckende und praxisorientierte Anwendung wird eine weitere Operationalisierung angestrebt, ebenso wie die Integration des Modells in ein Software-Planungstool. Dies bildet die Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung des Modells auf Basis von Feedback. Zudem wird die Möglichkeit der fortlaufenden, anonymisierten Datenerfassung in Erwägung gezogen, um den Reifegrad der Hochschule auf verschiedenen Ebenen zu analysieren. Auf diese Weise können auch Nutzungshilfestellungen effizienter verknüpft werden (Ivory, Terbeekn 2025). ■

Ifenthaler, Dirk: Ethische Perspektiven auf künstliche Intelligenz im Kontext der Hochschule. In: Schmohl, Tobias; Watanabe, Alice; Schelling, Kathrin (Hrsg.): Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung: Chancen und Grenzen des KI-gestützten Lernens und Lehrens. Bielefeld: transcript Verlag, S. 71–86, 2021.

Leyh, Christian; Sames, Gerrit: DigiTAMM – Digital Transformation Assessment Maturity Model: Ein Reifegradmodell zur Einschätzung des Digitalisierungsstands in Industrieunternehmen. In: THM-Hochschulschriften Band 32, 7/2024.

Ivory, Isabella; Terbeek, Luuk: AI Maturity in Education Scan (AIMES), 2025.

Off, Timo: KI-Reifegradmodell für Schulen. <https://www.timo-off.de/wp-content/uploads/2024/03/Reifegradmodell-in-Schule.pdf> – Abruf am 22.08.2025.

Sames, Gerrit; Herrmann, Kerstin; Wagenknecht, Armin; Fuchs, Marcus; Kamutzki, D.: Reifegradmodell KI in der Lehre: Ein Reifegradmodell zur Abbildung, Messung und Zielsetzung des KI-Einsatzes in Hochschulen. In: THM-Hochschulschriften Band 34, 2025.

VDMA: Leitfaden Industrie 4.0. Orientierungshilfe zur Einführung in den Mittelstand. http://industrie40.vdma.org/documents/4214230/5356229/VDMA_Leitfaden_140_neu.pdf/762e5ad4-978a-4e4a-bece-47fac3df4a86 – Abruf am 22.08.2025.

Webb, Michael: Our AI in Education Maturity Model – an update for 2024. <https://nationalcentreforai.jiscinvolve.org/wp/2024/03/08/our-ai-in-education-maturity-model-an-update-for-2024/> – Abruf am 22.08.2025.